

ARTISHOK EKININI SHOXLANISH TARTIBIGA KO'RA URUG' MORFOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLILI

Aripova Shaxnoza Raxmanovna

q.x.f.f.d., k.i.x.

Sheraliyev Jamshid Shuxrat o'g'li

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15738027>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli shoxlanish tartibiga ega bo'lgan o'simlik namunasining urug' morfometrik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqotda sovatcha o'lchami, urug' og'irligi, urug' soni hamda urug'ning bo'yi, yeni va qalinligi kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Urug'ning morfometrik xususiyatlari ularning biologik qiymati va o'simliklarning reproduktiv salohiyatini baholashda muhim mezon sifatida qaraldi. Urug'larning o'lchami va massasi o'simlikning shoxlanish darajasiga bog'liq holda o'zgarishi aniqlandi. Bu kabi tahlillar urug' sifati va nav tanlashda muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: shoxlanish tartibi, urug' morfologiyasi, sovatcha, massasi, o'simlik seleksiyasi, urug' sifati.

Kirish. O'simlik urug'larining morfometrik ko'rsatkichlari urug' sifati, o'sish qobiliyati va hosildorlik salohiyatini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Har bir urug'ning o'lchami, massasi va shakli u kelib chiqqan o'simlikning fiziologik va genetik xususiyatlari bilan bevosita bog'liq. Shu bilan birga, o'simliklardagi shoxlanish tartibi urug'larning shakllanishi va o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada shoxlanish darajasiga qarab, urug'larning morfometrik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Urug'ning morfometrik belgilari - uzunligi, kengligi, qalinligi, vazni va soni - urug'ning sifati, kuchi va seleksiya va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga yaroqliligini aniqlashda muhim parametrlardir. Ko'plab xalqaro va mintaqaviy tadqiqotlar ushbu belgilarning biologik va agrotexnik ahamiyatini o'rganib, ularni o'simliklarni ko'paytirish strategiyalarida qo'llash uchun mustahkam asos yaratdi.

Bewley va boshqalarga ko'ra. (2013), kattaroq urug'lar odatda ko'proq saqlanadigan zahiralarni o'z ichiga oladi, bu esa ko'chatlarning kuchliroq paydo bo'lishiga va stress ostida omon qolish darajasini oshiradi. Urug'ning qalinligi va uzunligi, xususan, energiya salohiyati va o'sish ko'rsatkichlari ko'rsatkichlari hisoblanadi. Kattaroq urug'lar odatda ko'proq zahiraga ega, buning natijasida o'zgaruvchan muhitda omon qolish darajasi yuqori bo'lgan kuchli ko'chatlar paydo bo'ladi (Bewley va boshqalar, 2013, 105-bet).

Bu Finch-Savage va Basselning (2016) urug'ning morfometrik xususiyatlari, ayniqsa og'irligi va qalinligi, ekinni ekish va dastlabki bosqichdagi bir xillik bilan bevosita bog'liqligi haqidagi ta'kidlariga mos keladi. Urug'ning kattaligi, ayniqsa qalinligi va og'irligi bir xil hosilni yaratish bilan ijobiy bog'liq (Finch-Savage & Bassel, 2016, p. 570).

Tadqiqotlar, shuningdek, urug'lik hajmi va urug'lar soni o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'kidlaydi - bu sifat va miqdorni tanlashda asosiy muammo. Mirzayev (2022) dukkakli ekinlarda katta urug'li genotiplar kamroq umumiy urug' hosil qiladi, bu esa reproduktiv energiyani taqsimlash mexanizmini ko'rsatadi. Bo'yi baland va qalinroq urug'lar kamroq urug'lar soni bilan o'zaro bog'liq bo'lgan, lekin ko'chatlar kuchayib borishi ko'proq bo'lgan, bu esa resurslarni taqsimlashda o'zaro kelishuvni ko'rsatadi (Mirzayev, 2022, 45-bet).

Ushbu o'zaro kelishuv naslchilik dasturlarida asosiy qaror nuqtasini ifodalaydi: urug'lik sifatiga (kuchlilik, chidamlilik) yoki urug' miqdoriga (ommaviy ishlab chiqarish va ko'paytirish) ustunlik berish.

FAO (2017) texnik hisobotida urug'larning morfologiyasi alohida emas, balki agroekologik zona va iqlim bosimi kontekstida baholanishi kerakligi ta'kidlangan. Iqlim o'zgaruvchanligi sharoitida naslchilik muvaffaqiyatli bo'lishi uchun urug'ning ixchamligi va hajmi kabi xususiyatlar o'sayotgan sharoitlarga mos kelishi kerak. Urug'ning morfologik belgilari naslchilik natijalarini optimallashtirish uchun atrof-muhit ta'siriga va qishloq xo'jaligi tizimlariga mos kelishi kerak (FAO, 2017, 17-bet).

Nasrullayev va boshqalar. (2020) quruq muhitda o'simliklar omon qolish mexanizmi sifatida kichikroq, ammo ko'proq urug'larni ishlab chiqarishi mumkinligini ta'kidlab, buni kuchaytiradi, ayniqsa keyingi tartibli shoxlanishda. Quruq muhitda urug' hajmi kichrayadi, lekin moslashgan reproduktiv strategiyalar tufayli ularning soni ortadi (Nasrullayev va boshqalar, 2020, 94-bet).

Karimov (2018) an'anaviy o'zbek urug'chilik tizimlariga e'tibor qaratib, ko'chatchilik muvaffaqiyatida, ayniqsa mexanizatsiyalashgan ekish tizimlarida urug'lik hajmining ahamiyatini muhokama qiladi. U, shuningdek, urug'lik hajmini bir xillik va seleksiya samaradorligi bilan muvozanatlash muhimligini ta'kidlaydi. Yirik urug'lar tezroq unib chiqadi, lekin ularning umumiy soni kamroq bo'ladi. Bu sifat va miqdor jihatidan tanlashda strategik muvozanatni talab qiladi (Karimov, 2018 yil, 77-bet).

Bundan tashqari, Musaev (2019) dala va laboratoriya sharoitida urug'lik xususiyatlarini baholashning o'ziga xos usullarini belgilaydi va mahalliy urug'lik sertifikatlash tizimlarida aniq biometrik tahlilning muhimligini ta'kidlaydi.

Urug'larning morfometriyasi o'simliklarni ko'paytirishda markaziy rol o'ynaydi, bu kuchga, bir xillikka va moslashuvchanlikka ta'sir qiladi. Xalqaro tadqiqotlar (Bewley va boshq., Finch-Savage & Bassel, FAO) urug' hajmini fiziologik ko'rsatkichlar bilan bog'laydigan kuchli dalillarni taqdim etadi.

Mintaqaviy tadqiqotlar (Karimov, Mirzayev, Nasrullayev) bu xulosalarni tasdiqlaydi va ekologik moslashuv va amaliy agrotexnika cheklovlarini birlashtiradi.

Urug'larning soni va hajmi o'rtasidagi kelishuv seleksiya strategiyasini ishlab chiqishda muhim mavzu bo'lib qolmoqda, bu seleksionerlardan maqsadli muhit va ishlab chiqarish tizimlariga asoslangan holda ustuvorlikni talab qiladi.

Ushbu adabiyot sintezi genotip tanlash mezonlarini yaratish va tadqiqot va amaliyotda urug'lik sifati strategiyalarini ilgari surish uchun mustahkam asos yaratadi.

Material va usullar. Tadqiqot materiali sifatida turli shoxlanish tartibiga ega bo'lgan o'simliklar tanlandi. Har bir tartibdagi o'simliklardan sovatchalar ajratilib, u yerdagi urug'lar miqdori, og'irligi, hamda ularning bo'yi, yeni va qalinligi o'lchandi. O'lchovlar elektron tarozi va aniq mikrometr yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Artishokni introduksiya qilish va seleksiyasi ishlarini olib borish maqsadida 2023 yilda ekilgan 5 ta nav namunalardan sovuqqa chidamli bo'lgan o'simliklar ajratib olindi. Ushbu namunalarni savatlarini pishib yetilishi 2-10 avgust kuniga to'g'ri keldi. Sovuqqa chidamlilik bo'yicha ajratib olingan o'simliklar orasida 001-A, 003-A, 004-A, 005-A, 006-A nav namunalari va standart Janub go'zali navidan yakka tanlovlari olindi.

Standart Janub go'zali navini 1 ta o'simligidan 3 ta, 001-A namunasini 2 o'simligidan 3 ta, 003-A namunasini 1 ta o'simligidan 3 ta, 004-A namunasini 1 o'simligidan 3 ta, 005-A namunasini 2 ta o'simligidan 6 ta, 006-A 1 ta o'simligidan 2 ta yakka tanlovlari olindi. O'rganilgan nav namunalarni savat vazni o'rtacha 40,4 g dan 92,5 g gacha bo'lgan bo'sa standart navda 122 g bo'lganligi kuzatildi. Savatchalarni eni o'rganilgan nav namunalarida deyarli bir biriga yaqin bo'ldi (8,5 sm dan 10,3 sm gacha), bo'yi esa 6,7 sm dan 8,7 sm gacha bo'lganligi aniqlandi. Standart Janub go'zali navida savatchani bo'yi 11,1 sm va eni 8,9 sm bo'ldi. Bu natijalarga ko'rinadiki, o'rganilgan nav namunalar standart navga nisbatan kichikroq xajmga ega va vazni engil ekanligi kuzatildi.

Seleksiya ishlarini davom ettirish uchun ushbu yakka tanlovlardan urug'lar yig'ib olindi (1-jadval).

1-jadval. Sovuqqa chidamli nav namunalarini yakka tanlovlarini biometrik ko'rsatkichlari

Bo'lmacha t/r	Namuna nomi	Kelib chiqishi	2024 yilda olingan tanlov	Savat vazni, g	Savat eni, sm	Savat bo'yi, sm
Standart	Janub go'zali	O'zb.	1/1	113,9	10,1	8,2
			1/2	119,4	9,8	8,5
			1/3	246,6	13,5	10,0
			<i>o'rtacha</i>	<i>122,0</i>	<i>11,1</i>	<i>8,9</i>
001-A	Ilk bahor	Turkiya	1/1	73,3	12,3	8,0
			2/1	39,9	8,0	7,5
			2/2	30,2	7,5	5,0
			<i>o'rtacha</i>	<i>47,8</i>	<i>9,3</i>	<i>6,8</i>
003-A	Sezar	Rossiya	1/1	47,9	8,0	7,5
			1/2	145,9	12,0	9,5
			1/3	83,6	11,0	9,1
			<i>o'rtacha</i>	<i>92,5</i>	<i>10,3</i>	<i>8,7</i>
004-A	Rimskiy	Rossiya	1/1	56,0	10,0	7,5
			1/2	24,8	8,0	6,0
			<i>o'rtacha</i>	<i>40,4</i>	<i>9,0</i>	<i>6,7</i>
005-A	Sultan	Rossiya	1/1	56,5	10,0	7,0
			2/1	50,5	11,0	6,5
			2/2	47,1	9,0	7,0
			2/3	25,3	8,5	6,7
			2/4	25,6	9,2	6,5
			2/5	38,0	8,0	6,2
			<i>o'rtacha</i>	<i>40,5</i>	<i>9,3</i>	<i>6,7</i>

006-A	Artichok	Italiya	1/1	44,9	8,5	6,5
			1/2	72,8	8,5	8,1
			<i>o'rtacha</i>	<i>58,8</i>	<i>8,5</i>	<i>7,3</i>
Jami olingan tanlovlar			18			

Artishokni 2024 yilda 8 ta nav namunasini va 1 ta Turkiyadan kelgan navni ikkinchi yilgi avlodini o'rganish, fenologik kuzatuv va morfologik belgilarni qayd qilindi (1-rasm).

1-rasm. Artishok ekinini av namunalarni sovuqqa chidamli o'simliklarini ajratish.

Xulosa. Artishokni sovuqqa chidamlilik bo'yicha ajratib olingan o'simliklarini orasida 001-A, 003-A, 004-A, 005-A, 006-A nav namunalari va standart Janub go'zali navidan olingan yakka tanlovlari ekinida seleksiya ishlarini davom ettirish uchun asos bo'ladi. Artishokni urug'chiligini tashkil etishda esa o'simlikda shoxlarini soni kam bo'lgan o'simlikdan urug'lik savatchalarni yig'ish zarurligi va bunda urug'lik savatchalarni yirik bo'lishi hamda urug'larni yirik, mag'izli bo'lishi tahlil qilindi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bewley, J. D., Bradford, K. J., Hilhorst, H. W. M., & Nonogaki, H. (2013). *Seeds: Physiology of Development, Germination and Dormancy* (3-босқич). Нью-Йорк: Springer нашриёти.
2. Finch-Savage, W. E., & Bassel, G. W. (2016). Seed vigour and crop establishment: Extending performance beyond adaptation. *Journal of Experimental Botany*, 67(3), 567–591.

DOI: 10.1093/jxb/erv490

3. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2017). Seed Morphology and Plant Breeding Strategies. Рим: FAO нашриёти.
4. Mirzayev, U. K. (2022). Morphological analysis in legume seed selection. Uzbek Journal of Biology, 3(2), 42–48.
5. Каримов, Н. А. (2018). Ўсимлик уруғчилиги. Тошкент: “Фан” нашриёти.
6. Насруллаев, А., Абдураззаков, Х., ва бошқалар. (2020). Ўсимлик физиологияси ва морфологияси. Самарқанд: СамДУ нашриёти.
7. Мусаев, Р. Р. (2019). Уруғ сифатини баҳолаш усуллари. Урганч: УрДУ нашриёти.
8. Thompson, J. D. (2020). Plant Evolution in the Mediterranean. Оксфорд: Oxford University Press.